

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 26/1/2022

Alla c.a dr. F. Mozzanica
UO ORL
**Ospedale San Giuseppe
Milano**

CE-11.2022

Protocollo 506.2021

Comitato Etico 19/10/2021 seduta in remoto
Presenti 15 membri su 15 (vedi allegato)

Protocollo:
ALTERAZIONI OLFATTIVE E COMPLICANZE DEL DIABETE DI TIPO 2
Promotore: dr F. Mozzanica
Ospedale San Giuseppe

Documentazione esaminata:

- 1 lettera di intenti
- 2 Protocollo studio
- 3 Sinossi
- 4 consenso informato
- 5 Lettera al medico curante
- 9a CV Mozzanica
- 12 Scheda raccolta dati
- 13 Dichiarazione costi aggiuntivi

Decisione del CE:

Il Comitato Etico approva il protocollo all'unanimità dei presenti

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi
COMITATO ETICO
Il Presidente

Comitato Etico IRCCS MultiMedica - Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

Nominativo	Qualifica	Presenza	Firma
Prof Emilio Trabucchi Presidente	Clinico	X	
Dr. Claudio Anzà	Clinico	X	
Don Michele Aramini	Bioetico	X	
D.A.I. Calore Massimo	Rappresentante area professioni sanitarie	X	
Dr.ssa Elisabetta Calabretto	Farmacista SSR	X	
Avv. Stefano Candela	Avvocato, esperto in materie medico-legale	X	
Prof Alberico Catapano	Farmacologo	X	
Dr Roberto Pedretti	Clinico	X	
Dr. Carmelo Di Pietro	Pediatra	X	
Dr.ssa Sara Raimondi	Biostatistico	X	
Dr. Davide Luigi Maria Lauri	Medico di Medicina Generale	X	
Dr.ssa Adele Patrini	Rappresentante Associazionismo/Volontariato	X	
Prof. Gianfranco Gensini	Direttore Scientifico	X	
Dr.ssa Carmen Sommese	Direttore Sanitario	X	
Dr Riccardo Cappato	Clinico ed esperto in dispositivi Medici	X	
Sig.ra Tanja Di Stasio	Coordinatore Segreteria Scientifica C.E.	x	
N° presenti 15	Data 19/10/2021		

MultiMedica S.p.A.

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di MultiMedica Holding S.p.A.

Sede legale: via Fantoli 16/15 - 20138 Milano
C.F. e P. IVA 06781690968
Iscr. R. I. Milano 06781690968 / REA: MI - 1914159
Capitale sociale € 20.000.002,00 i. v.

*Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

Sedi Operative

IRCCS MultiMedica*
Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
Via Milanese, 300
20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02 2420.91

Ambulatorio Multispecialistico MultiMedica
Via San Barnaba, 29
20122 Milano
Tel. 02 2420.91

Ospedale MultiMedica*
Viale Piemonte, 70
21053 Castellanza (VA)
Tel. 0331 393.111

Ospedale MultiMedica
Via Fratelli Bandiera, 3
20812 Limbiate (MB)
Tel. 02 2420.91

Ospedale San Giuseppe*
Via San Vittore, 12
20123 Milano
Tel. 02 8599.1

Centro di Medicina di Laboratorio e Anatomia
Patologica MultiLab*
Via Fantoli, 16/15
20138 Milano
Tel. 02 55406.1